

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882242>
УДК 539.1.074.823

ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ «MULTI-FOIL», ОСНОВАННЫЙ НА ТОНКОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЯХ 10 В

А.Г. Колесников,
вед. инженер

Б.Ж. Залиханов,
снс, д.ф.-м.н.

В.И. Боднарчук,
нач. отдела НЭОКС, к.ф.-м.н.

А.К. Курилкин,
снс, к.ф.-м.н.

Н.В. Горбунов,
снс, к.т.н.,
ОИЯИ,
г. Дубна

Аннотация: В работе дано обоснование повышения эффективности детектора тепловых нейтронов на основе тонкослойного покрытия $^{10}\text{B}_4\text{C}$ за счёт наклона покрытия под скользящим углом к падающему потоку нейтронов. Применение в детекторе газовых узкоазорных камер, имеющих расстояние анод-катод меньше 2 мм, позволяет получить пространственное разрешение $0,2 \times 2,5 \text{ мм}^2$, временное разрешение до 5 нс при скорости счёта до $10^7 \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^2$. Однако такие камеры чрезвычайно требовательны к плоскостности катода. Описана оригинальная конструкция детектора с углом скользящего падения пучка нейтронов 2° , названная “Multi-foil”, с применением подложки из натянутой металлической фольги или из радиационно-стойкой полимерной плёнки, основанная на конструкции узкоазорной камеры, разработанной Б.Ж. Залихановым для регистрации заряженных частиц. Методом Монте-Карло в программном пакете Geant4 выполнены расчёты эффективности детектора, которая составляет от 50 до 94 % в диапазоне волн от 1 до 12 Å.

Ключевые слова: детектор тепловых нейтронов

«MULTI-FOIL» NEUTRON DETECTOR BASED ON 10V THIN-LAYER COATINGS

A.G. Kolesnikov,
Lead Engineer

B.J. Zalikhanov,
SNS, d.f.-m.s.

V.I. Bodnarchuk,
Head, Department of Spectrometers Complex Frank Laboratory of Neutron
Physics, Ph.D.

A.K. Kurilkin,
SNS, Ph.D.

N.V. Gorbunov,
SNS, Ph.D.,
JINR,
Dubna

Annotation: The paper provides a justification for increasing the efficiency of a thermal neutron detector based on a $^{10}\text{B}_4\text{C}$ thin-layer coating by tilting the coating at a grazing angle to the incident neutron flux. The use of narrow-gap gas chambers in the detector with an anode-cathode distance of less than 2 mm makes it possible to obtain a spatial resolution of $0.2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, a temporal resolution of up to 5 ns at a count rate of up to $10^7 \text{ s}^{-1} \text{ mm}^{-2}$. However, such chambers are extremely demanding on the flatness of the cathode. An original design of a detector with a grazing angle of incidence of a neutron beam of 2° , called “Multi-foil”, using a substrate made of a stretched metal foil or a radiation-resistant polymer film, based on the design of a narrow-gap chamber developed by B.Zh. Zalikhanov for the registration of charged particles. The detector efficiency was calculated using the Monte Carlo method in the Geant4 software package, which ranges from 50 to 94% in the wavelength range from 1 to 12 Å.

Keywords: thermal neutron detector

Детектор нейтронов, карбид бора, детектор на основе $^{10}\text{B}_4\text{C}$, эффективность, повышение эффективности, газовые пропорциональные детекторы, твердотельные детекторы ^{10}B .

В настоящее время многие научные исследовательские центры мира занимаются разработками новых детекторов нейтронов с применением в качестве конвертера медленных нейтронов материалов, альтернативных ^3He . Это связано с тем, что, во-первых, ^3He является продуктом искусственного происхождения, что, вследствие ограниченного количества ^3He , привело к его высокой стоимости. Во-вторых, современные исследования требуют более высокого пространственного и временного разрешения, которого невозможно достигнуть с конвертером из ^3He , скорость счёта которого может достигать 10^4 Гц/см² [1], в то время, как для современных исследований необходимо иметь более 10^6 Гц/мм², что связано с плотностью падающего на образец потока нейтронов, которая, как ожидается, будет достигать более 10^9 с⁻¹см⁻² [2]. Столь мощный поток медленных нейтронов планируется получить в таких строящихся исследовательских центрах как, например, ПИК (г. Гатчина, Россия) и ESS [3] (г. Лунд, Швеция). Такие потоки особенно важны для проведения исследований с помощью нейтронных рефлектометров. Новые рефлектометры нуждаются в создании новых детекторов медленных нейтронов, имеющих чувствительную площадь до $X*Y \approx 500 \times 500$ мм², которые должны иметь по сравнению с широко применяемыми многопроволочными ^3He детекторами лучшее пространственное и временное разрешение, более высокую скорость счёта и при этом не меньшую эффективность регистрации.

В природе ограниченное число изотопов, которые можно использовать в качестве конвертеров медленных нейтронов. Среди них промышленно доступным является изотоп ^{10}B , применяемый в атомной промышленности в виде твердотельного карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$. Несмотря на то, что сечение захвата тепловых нейтронов ^{10}B составляет 0,7 от сечения ^3He (3840барн/5400барн), во всех ведущих научных центрах ведутся интенсивные разработки новых детекторов на основе конвертера ^{10}B . Изготовление детекторов с применением в качестве конвертера нейтронов тонкого слоя карбида бора B_4C , обогащённого по изотопу ^{10}B до 96 %, за счёт подбора рабочего газа и размера газовой камеры даёт возможность получить более высокое

временное разрешение и более высокую скорость счёта (большую загрузочную способность) – в 10 – 100 раз больше, чем в детекторах ^3He [4]. В результате захвата нейтрона изотопом бора ^{10}B происходит возбуждение ядра и распад с образованием двух частиц – лития ^7Li и альфа-частицы ^4He , проходящего по двум каналам:

Причём, даже в первом канале частицы ^4He и ^7Li разлетаются практически в противоположные стороны.

С одной стороны, чем толще слой конвертера, тем большее количество нейтронов с ним прореагирует. С другой стороны, частицы ^4He и ^7Li , образующиеся глубоко в толщине конвертера, могут поглотиться материалом конвертера, либо, испытав большие потери, выйти из слоя с энергиями, близкими к порогу регистрации. Длина пробега частицы ^4He в материале конвертера B_4C составляет около 3,4 мкм, а ^7Li – 1,7 мкм [4]. Оптимальная толщина слоя для достижения максимальной эффективности регистрации должна быть около 2,5 мкм. При этом эффективность слоя для медленных нейтронов достигает 5 – 8 % в зависимости от длины волны нейтрона в то время, как эффективность ^3He детекторов может достигать 60 – 95 % в диапазоне 2,5 – 30 Å. Получение столь высокой эффективности регистрации нейтронов достигается за счёт увеличения плотности газа ^3He , достигаемой повышением давления до 20 бар. Это приводит к необходимости применения толстого входного окна, вызывающего рассеивание нейтронов, особенно длинноволновой части спектра. В детекторах на основе $^{10}\text{B}_4\text{C}$ используется рабочий газ при атмосферном давлении, что позволяет применять тонкие входные окна, которые значительно меньше рассеивают нейтроны. Для повышения эффективности применяется многослойная конструкция детектора. Одна из реализаций такой конструкции названа “Multi-grid” [5].

Для повышения эффективности в многослойной конструкции важна не только эффективность одного слоя, но и количество нейтронов, прошедших через слой для регистрации в последующих слоях. В случае тридцатислойной конструкции оптимальная толщина слоя составляет около 1 мкм [4].

Ещё одно решение повышения эффективности – это наклон слоя конвертера относительно падающего потока нейтронов так, чтобы плоскость слоя конвертера находилась под скользящим углом α к оси пучка нейтронов. За счёт наклона увеличивается длина пути нейтронов в том же слое конвертера, что приводит к увеличению числа захвата нейтронов атомами ^{10}B в приповерхностном слое и большему выходу частиц распада из слоя конвертера. В этом случае эффективная длина пробега нейтронов в конвертере (эффективная толщина) $d_{эф}$ определяется по формуле $d_{эф}=d\sin\alpha$, где d – физическая толщина конвертера. Для угла $\alpha = 5^\circ$ и 2° эффективная толщина $d_{эф}$ становится больше физической толщины d в 11,47 и 28,65 раз соответственно. Детектор, в котором реализован принцип наклонной геометрии и названный “Multi-blade”, описан в работе [6]. Детектор представляет собой объединённые в единый герметичный корпус рядом стоящие многопроволочные пропорциональные камеры, заполненные рабочим газом при атмосферном давлении на продув. Авторами проведены испытания опытного образца детектора с углом наклона катода $\alpha = 5^\circ$. При этом угле длина пути в нанесённом слое конвертера толщиной $d = 7,5$ мкм составляет около 86 мкм. Расстояние анод-катод и расстояние анод-стрипы составляло $h = 4$ мм. При этом шаг между анодными проволочками составлял $s = 4$ мм, а ширина стрипов $m = 4$ мм. Конвертер нанесён на алюминиевую подложку размером $2 \times 100 \times 140$ мм с одной стороны. Для исключения экранирования нейтронов торцом подложки, толщиной 2 мм, с обратной стороны выполнено заострение. Аналогия с односторонней заточкой ножа дало название детектору: “Multi-blade”. Эффективность регистрации составила 39 % для нейтронов длиной волны $1,8 \text{ \AA}$, 44 % для $2,5 \text{ \AA}$, 56 % для $4,2 \text{ \AA}$ и 65 % для $5,1 \text{ \AA}$. Пространственное разрешение опытного детектора составило $0,5 \times 2,5 \text{ мм}^2$. Так как длина пробега тепловых нейтронов в карбиде бора составляет 32 мкм [7], то есть на этом пути поток нейтронов ослабляется в e раз ($\approx 2,7$), то при пробеге около 86 мм в подложку попадает около 10 % от потока. Конвертирующий слой карбида бора, наносился с помощью вакуумного магнетронного распыления мишени из карбида бора [4]. При росте плёнки в процессе осаждения в вакууме при температуре около 400°C на поверхности подложки возникают сильные стягивающие напряжения, которые стремятся её деформировать,

причём силы деформации увеличиваются с увеличением толщины слоя. В конструкции детектора наибольшим деформациям подвергается заострённая часть. При угле $\alpha = 5^\circ$ участок заострения имеет длину в 11,5 раз больше толщины, т.е. 23 мм, что составляет 23 % от всей длины катода. Этот участок из-за изменения расстояния анод-катод задаёт неоднородности электрического поля и газового усиления. Уменьшение угла наклона увеличивает протяжённость участка неоднородности. Это объясняет, почему в детекторах “Multi-blade” не применяется наклон менее $\alpha = 5^\circ$.

С 2017 года сотрудниками Научно-экспериментального отдела комплекса спектрометров Лаборатории нейтронной физики (НЭОКС ЛНФ) Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) совместно с Государственным университетом «Дубна» ведутся работы по разработке технологии нанесения карбида бора, обогащённого по изотопу ^{10}B , на различные основания большой площади. Технология отрабатывается на лабораторных вакуумных установках Университета «Дубна» и позволяет получать аморфные покрытия $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной от единиц нанометров до нескольких микрон с высокой адгезией к основанию. Плёнки обладают плотностью, близкой к природной, и при этом высокой гибкостью и твёрдостью. Формирование покрытий происходит при температурах от 50 до 200°C , что позволяет наносить покрытия на тонкую металлическую фольгу и полимерные плёнки [8]. Эта возможность подтолкнула к созданию детектора нейтронов по принципу наклонной геометрии, где в качестве конвертера и катода выступают подложки, натянутые так, что образуют плоскость, из металлической фольги или радиационно-стойких полимерных плёнок, таких, как Mylar (лавсан) и Karton (полиимид), с покрытием из карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$. Применение в детекторе вместо подложки из алюминиевой пластины толщиной 2 мм натянутую в плоскость металлическую фольгу или полимерную плёнку устраняет эффект экранирования нейтронов торцом подложки. Отсутствие заострённости подложки устраняет неоднородность электрического поля в газовой камере детектора. Высокая плоскостность подложки позволяет уменьшить скользящий угол α до $1 - 2^\circ$, что значительно увеличивает эффективность детектора. Кроме этого, за счёт плоскостности, сохраняющейся при подаче предельно высокого напряжения между катодом и анодными проволочками,

возможно создать большое газовое усиление, а уменьшение ширины газовой камеры и шага (расстояния) между анодными проволочками позволяет увеличить скорость счёта и улучшить пространственное и временное разрешение детектора тепловых и холодных нейтронов. Высокая плоскостность позволяет создавать камеры с расстоянием анод-катод менее 5 мм, которые образуют отдельную группу так называемых узкоззорных газовых пропорциональных камер на продув рабочим газом на основе CF_4 . Узкий зазор в камере повышает её помехозащищённость от гамма-фона. Временное разрешение и максимальная загрузка такого детектора определяются ячейкой газовой камеры, то есть расстоянием h между анодной проволочкой и катодом и расстоянием s между анодными проволочками, а именно произведением $s \cdot h$.

Рисунок 1 – Принцип работы детектора
(1 – подложка; 2 – катод; 3 – стрипы; 7 – анодные проволочки)

В работе [9] для камеры с $2h \leq 3$ мм, устойчиво работающей при напряжении до 4000В в плазменном режиме газового разряда с газовым усилением $\geq 10^7$, измерена длительность анодного сигнала по основанию, которая составила ≈ 5 нс, а скорость счёта около $10^7 \text{ с}^{-1} \text{ см}^{-2}$.

Принцип работы детектора, основанного на принципе наклонной геометрии, поясняется схемой, представленной на рисунке 1. Здесь ширина камеры $2h = 4$ мм. Анодные проволочки 7 разделяют

ширину камеры пополам, поэтому расстояние анодные проволочки 7 – катод 2 и расстояние анодные проволочки 7 – стрипы 3 составляет $h = 2$ мм. При этом шаг между анодными проволочками 7 составляет $s = 2$ мм, толщина катода из слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C} - d = 3,5$ мкм. Регистрируемый нейтрон n входит в катод 2 под скользящим углом $\alpha = 2^\circ$. Если на глубине d_1 происходит захват нейтрона изотопом ^{10}B , то при его распаде образуются две частицы ^7Li и ^4He , разлетающиеся в противоположные стороны, но равновероятно в любом направлении телесного угла 4π . Длина пробега частиц в материале конвертера из карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ составляет для $^7\text{Li} - 1,7$ мкм, для $^4\text{He} - 3,4$ мкм [4, 7]. На рисунке 1 окружностями радиусов 1,7 мкм и 3,4 мкм показан возможный пробег этих частиц в материале $^{10}\text{B}_4\text{C}$. Из глубины $d_1 < 1,7$ мкм, в газовую среду камеры выходит либо частица ^7Li , либо частица ^4He . В связи с равновероятным событием количество регистрируемых частиц пропорционально величине телесного угла с вершиной в точке захвата нейтрона, ограничивающегося линией пересечения радиусов пробега с поверхностью слоя карбида бора. Этот телесный угол тем больше, чем меньше глубина d_1 события захвата нейтрона. Регистрируются проваимодействовавшие нейтроны, попадающие в этот телесный угол. Если захват нейтрона произойдёт на глубине $d_1 > 1,7$ мкм, то обнаружение нейтрона за счёт частицы ^7Li не будет. Поэтому увеличение толщины слоя при нормальном падении нейтронов значительно уменьшает эффективность регистрации нейтронов. При скользящем угле падения $\alpha = 5^\circ$ нейтроны за свою длину пробега $\lambda_n = 32$ мкм входят в слой конвертера на глубину $d_1 = \lambda_n \cdot \sin \alpha = 2,8$ мкм. При угле падения $\alpha = 2^\circ$ нейтроны входят в слой конвертера за длину пробега до глубины $d_1 = 1,1$ мкм, а при утроенной величине пробега, 96 мкм, – до глубины $d_1 = 3,3$ мкм, что значительно увеличивает эффективность регистрации нейтронов. Таким образом, при уменьшении угла падения с $\alpha = 5^\circ$ до $\alpha = 2^\circ$ эффективность регистрации нейтронов должна увеличиться больше чем в 2 раза. Регистрация частиц основана на ионизации рабочего газа, например аргона. Потенциал ионизации аргона 15 эВ, а частицы имеют начальные энергии, составляющие для ^4He 1.47 МэВ (в 6 % случаях 1.77 МэВ) и для ^7Li 0.84 МэВ (в 6 % случаях 1.01 МэВ). Частицы ионизуют газ с образованием на пути движения трек ионно-электронных пар. На рисунке 1 показан путь частицы и образованные

электрон-ионные пары. Электроны, как лёгкие и подвижные частицы, направляются к ближайшим анодным проволочкам 7, имеющим диаметр, порядка 20 мкм. Благодаря столь малому диаметру вблизи анодных проволочек 7 образуется высокая напряжённость электрического поля, в котором электроны, получая энергию при ускорении, производят вторичную ионизацию. В результате вблизи анодной проволочки 7 даже от одного электрона возникает электронная лавина. Электроны лавины уходят на создавшие их анодные проволочки 7, а ионы дрейфуют в направлении к катоду 2 и к стрипам 3. С каждой анодной проволочки 7 считывается электрический сигнал, определяющий координату Y точки захвата нейтрона (с учётом поправки на h). В связи с наклоном плоскости установленных в ряд анодных проволочек 7, разрешение по этой координате составляет $s \cdot \sin \alpha \approx 0,1$ мм. Ионное облако индуцирует на стрипах 3 зарядовый импульс, величина которого пропорциональна ширине m стрипа ($m = 4$ мм). Импульс считывается независимо с каждого стрипа и определяет координату X точки захвата нейтрона. С одной стороны, уменьшение ширины m стрипа улучшает точность определения координаты X . С другой стороны, амплитуда сигнала пропорциональна площади стрипа. Поэтому поиск центра тяжести импульсов со стрипов с помощью математической обработки улучшает разрешение по координате X до величины не хуже 2 мм при ширине стрипа $m = 4$ мм.

Рисунок 2 поясняет конструкцию детектора нейтронов “Multi-foil”, названный так за применение в качестве подложек металлическую фольгу или металлизированную полимерную плёнку. В качестве подложки 1 применяется либо металлическая фольга толщиной от 14 до 50 мкм, либо полимерная плёнка толщиной от 10 до 30 мкм из радиационно-стойкого материала (полиимид, лавсан).

Рисунок 2 – Конструкция детектора

(1 – подложка; 2 – катод; 3 – стрипы; 4 – держатель подложки; 5 – гибкая панелька; 6 – ламели стрипов; 7 – анодные проволоочки; 8 – анодный держатель; 9 – анодная панелька; 10 – анодные ламели; 11 – основание детектора; 12 – входное окно детектора; 13 – стержень; 14 – гайка стержня; 15 – винт растяжки; 16 – удлинённая гайка растяжки; 17 – нижняя клиновидная вставка; 18 – дистанционная вставка; 19 – направление падающего пучка нейтронов; 20 – упорный фланец стержня 13; 22 – верхняя клиновидная вставка)

При подаче на катод высокого напряжения (до 4000 В) электростатические силы тянут подложку 1 и анодные проволоочки 7 друг к другу. Препятствие прогибу подложки 1 и анодных проволоочек 7 обеспечивается их натяжением в плоскость с помощью смещения держателей 4 в направлении друг от друга и аналогично держателей 8, соответственно. Держатели представляют собой пластины из нержавеющей стали толщиной 3 мм, имеющие на торцах отверстия 21 для стержней 13. Натяжение регулируется смещением стержней 13, выполняемое распорными растяжками, установленными между стержнями 13. Растяжки состоят из винта 15 с навёрнутой на него удлинённой гайкой 16.

Рисунок 3 – Устройство катода

(1 – подложка; 2 – катод; 3 – стрипы; 4 – держатель подложки; 5 – гибкая панелька; 6 – ламели стрипов; 18 – дистанционная вставка; 21 – отверстия под стержни 13)

Рисунок 3 поясняет устройство катода и крепление подложки 1 к держателям 4. Все подложки с заранее сформированными на ней катодом 2 и стрипами 3 перед приклеиванием к держателям натягиваются с одинаковым усилием и закрепляются на вспомогательной рамке размером, больше требуемого. С помощью оправки держатели 4 размещаются на одинаковом фиксированном расстоянии и к ним приклеивается подложка 1, излишки которой обрезаются и остаются на рамке. Функцию катода 2 выполняет слой карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$, который нанесён на одну сторону подложки 1 с помощью вакуумного магнетронного распыления мишени из карбида бора B_4C , обогащённого по изотопу ^{10}B до величины не менее 95 %. Толщина d слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ зависит от выбранного при проектировании угла α падения нейтронов на слой конвертера. Например, для $\alpha = 2^\circ$ использована толщина $d = 3,5$ мкм. В соответствии с выражением $d_{\text{эф}} = d \sin \alpha$, эффективная толщина $d_{\text{эф}} = 100,3$ мкм. Если на длине пробега тепловых нейтронов в материале из карбида бора, составляющей 32 мкм [7], поток нейтронов ослабляется в $e \approx 2,7$ раз, то на длине $d_{\text{эф}} = 100,3$ мкм поток нейтронов ослабится в $e^{3,13}$, то есть в 22,87 раз, значит свозь слой карбида бора пройдёт только около 4 % от падающего потока.

На рисунке 4 показано устройство стриповой системы. Стриповая система формируется на обратной стороне подложки 1.

Стрипы 3 из тонкого слоя алюминия формируют распылением алюминия в вакууме через маску на подложку 18 из алюминиевой фольги, предварительно покрытую слоем диэлектрика, необходимого для электрической изоляции стрипов 3 от алюминиевой подложки 1. В качестве диэлектрика применён оксид алюминия Al_2O_3 , который получен пассивированием подложки до нанесения карбида бора, как это выполнено в работе [10]. Толщина слоя алюминиевых стрипов 3 составляет около 500 нм, что достаточно для создания токопроводящих проводников. Ширина стрипов 3 составляет $m = 4$ мм, зазор между стрипами 0,2 – 0,5 мм. В случае применения в качестве подложки 1 полимерных плёнок (каптон, майлар), стрипы 3 наносят прямо на подложку. Гибкая панелька 5 с ламелями 6 клеится к подложке 1 со стороны, противоположной входному окну 12. Стрипы 3 соединены с ламелями 6 проводниками (на рисунке не показаны) из тонкой проволоки.

На рисунке 5 показано устройство анода. При сборке анода предварительно натянутые анодные проволоочки 7 толщиной от 15 до 50 мкм прикрепляют с помощью клея к анодным держателям 8, аналогичным держателям 4. Для этого также применяется оправка, к которой по одной прикрепляют анодные проволоочки 7 с шагом $s = 2$ мм, натянутые с одинаковым усилием, зависящим от толщины анодной проволоочки 7. Проволочки 7 толщиной 20 мкм натягиваются с усилием в 70 г. К каждой пластине держателя 8 прикрепляются панельки 9 с ламелями 10. Число ламелей 10 на панельке 9 соответствует половинному количеству анодных проволоочек 7, что позволяет чётные проволоочки 7 припаять к ламелям 10 с одной стороны, а нечётные проволоочки 7 – к ламелям 10 с противоположной стороны.

Рисунок 4 – Устройство стриповой системы

(1 – подложка; 2 – катод; 3 – стрипы; 4 – держатель подложки; 5 – гибкая панелька; 6 – ламели стрипов; 18 – дистанционная вставка; 21 – отверстия под стержни 13)

Сборка детектора осуществляется в следующей последовательности. Входное окно 12 прикрепляется к основанию 11. Стержни 13 устанавливаются в отверстия 11 до упора фланцев 20 в основание 11. После этого на стержни 13 насаживаются две нижние клиновидные вставки 17, так, чтобы остриё клина было направлено в сторону входного окна 12. Углом нижних клиновидных вставок 17 определяется величина угла α наклона катода 2 и всех камер детектора. Далее насаживаются последовательно, две дистанционные вставки 18, держатели 4 с подложкой 1, ещё две дистанционные вставки 18, анодные держатели 8 с анодными проволочками 7. Получается первая камера детектора. Сборка повторяется до получения расчётного количества камер детектора. Завершается сборка насаживанием верхние клиновидных вставок 22 так, чтобы остриё клина было направлено в сторону, противоположную от входного окна 12.

Рисунок 5 – Устройство анода

(7 – анодные проволочки; 8 – анодный держатель; 9 – анодная панелька; 10 – анодные ламели; 18 – дистанционная вставка; 21 – отверстия под стержни 13)

В заключении вся сборка стягивается гайками 14. Натяжение подложек 1 и анодных проволочек 7 в рабочее состояние осуществляется с помощью вращения удлинённой гайки 16 относительно винта 15.

Для оценки эффективности детектора выполнено моделирование при использовании программного пакета Geant4 [11, 12], реализующего метод Монте-Карло. Данный пакет широко используется для моделирования прохождения частиц через вещество в различных областях науки [13]. Использовалась версия пакета Geant4-10.07.path02 с рекомендованным списком QGSP_BERT_HP [14], включающим в себя все необходимые физические процессы для первичных и вторичных частиц.

Рисунок 6 – Влияние угла падения при слое $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной $d_1 = 2.5$ МКМ

Модель детектора представляет собой стек из последовательно расположенных слоёв: 1) газового промежутка толщиной 4 мм, 2) слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной $d_1 = 2.5$ мкм и $d_2 = 3.5$ мкм, 3) подложки из лавсана толщиной 20 мкм. Направление движения пучка нейтронов выбрано таким образом, что нейтроны падают на слой $^{10}\text{B}_4\text{C}$ со стороны газового объёма. Моделирование выполнено для нейтронов с длиной волны λ от 1 до 12 Å для углов падения $\alpha = 1^\circ, 2^\circ, 5^\circ$. Для каждого из возможных значений длины волны λ , угла падения α и толщины $d_1 = 2.5$ мкм и $d_2 = 3.5$ мкм было разыграно по 10^5 нейтронов.

На рисунках 6-9 представлены результаты моделирования в относительных единицах к падающему потоку нейтронов, выраженные в процентах. Здесь обозначение «всего реакций $n+^{10}\text{B}$ » соответствует количеству нейтронов, захваченных ^{10}B в слое карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ с образованием частиц – лития ^7Li и альфа-частицы ^4He ; «эффективность детектора» определяются как отношение общего количества частиц ^7Li и ^4He , вылетевших из слоя B_4C в газовый объем, к падающему числу нейтронов в пучке (10^5); «нейтрон пролетел без взаимодействия» соответствует количеству нейтронов пучка, пролетевших все слои без взаимодействия.

Рисунок 7 – Влияние угла падения при слое $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной $d_2 = 3.5\text{мкм}$

Из рисунков 6 и 7 видно, что при уменьшении угла падения α увеличивается поглощение нейтронов материалом карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ – конвертера нейтронов детектора, а также повышается выход в газовый промежуток количества частиц ^7Li и ^4He , т.е. повышается эффективность детектора. При уменьшении угла падения α заметна разница в количестве нейтронов, пролетевших все слои детектора и, соответственно, попадающих в нижерасположенную камеру детектора. Эти нейтроны будут вызывать ложную регистрацию в другой камере. Из рисунка 7 и 8 видно, что количество нейтронов, пролетевших без взаимодействия, уменьшается с уменьшением угла падения α и для толщины слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ $d = 3.5$ мкм видны только в диапазоне длин волн 1-2 Å, поэтому для толщины слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ $d = 3.5$ мкм можно считать полное поглощение нейтронов в слое.

Рисунок 8 – Рассеяние нейтронов подложкой из лавсана толщиной 20 мкм

Рассеяние нейтронов подложкой из лавсана можно пренебречь. Как видно из рисунка 8, рассеяние составляет не более 1 % для длины волны нейтрона $\lambda = 1 \text{ \AA}$ и на уровне погрешности на больших длинах волн.

Из рисунка 9 видно, что эффективность детектора не зависит от толщины слоя карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ при толщине больше 2.5 мкм. Эффективность определяется углом падения α . Для длины волны 1,8 \AA изменение угла падения α с 5° до 2° даёт выигрыш в эффективности более 20 % – с 42 % до 67 %. Дальнейшее уменьшение угла падения α до 1° даёт выигрыш в эффективности около 15 % – с 67 % до 82 %.

Рисунок 9 – Эффективность при слоях $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной $d_1 = 2.5$ мкм и $d_2 = 3.5$ мкм

Заключение. Разработан принцип и конструкция высокоэффективного детектора «Multi-foil» с регистрацией нейтронного потока, падающего под скольльзящим углом 2^0 , являющегося дальнейшим развитием детектора «Multi-blade». Конструкция детектора позволяет получить пространственное разрешение $0,2 \times 2,5$ мм², временное разрешение до 5 нс при скорости счёта до 10^7 с⁻¹·мм⁻². В качестве конвертера используется слой карбида бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$ толщиной 2.5 мкм, нанесённый на подложку из алюминиевой фольги или полимерной плёнки – лавсана или полиимида.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования, соглашение № 075-10-2021-115 от 13 октября 2021 г. (внутренний номер 15.СИН.21.0021).

Список литературы

- [1] Guerard B. Prospects in MPGDs development for neutron detection / B. Guerard, R. Hall-Wilton, F. Murtas // arXiv. – 2014. 1410.0107. – 0107.
- [2] Position Sensitive Detectors for the ESS / K. Oliver et al. // arXiv: – 23 Nov 2014. № 1411.6194v1 [physics.ins-det]. <https://www.researchgate.net/publication/323874363> (дата обращения: 15.03.2023)
- [3] K.H. Andersen, D.N. Argyriou, A.J. Jackson et al. / K.H. Andersen, D.N. Argyriou, A.J. Jackson et al. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. – 2020. № A 957. 163402.
- [4] B4C thin films for neutron detection / C. Höglund et al. // Journal of Applied Physics. – 2012. Vol. 111. No. 10.
- [5] 10B4C Multi-Grid as an Alternative to 3He for Large Area Neutron Detectors / J. Birch et al. // IEEE Transactions on Nuclear Science. – January 2013. DOI: 10.1109/TNS.2012.2227798.
- [6] The Multi-Blade Boron-10-based Neutron Detector for high intensity Neutron Reflectometry at ESS / F. Piscitelli et al. // Journal of Instrumentation (JINST). – 15 March 2017. Vol. 12. P03013. arXiv:1701.07623v1 [physics.ins-det] 26Jan 2017.
- [7] In-kind detector activity @ HZG for the ESS detector group / G. Nowak et al [// <https://studylib.net>: [сайт]. Электронный ресурс] – URL: <https://studylib.net/doc/9502615/am-cld---ess-indico> (дата обращения: 25.03.2023).
- [8] Формирование тонких плёнок карбида бора, обогащённого изотопом ^{10}B , при низких температурах / А.Г. Колесников и др. // Наноиндустрия. – 2022. Том 15. № 5. 290-299 с. DOI: <https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299>
- [9] Залиханов Б.Ж. Особенности электронной лавины в режиме большого газового усиления / Б.Ж. Залиханов // Письма в ЭЧАЯ. – 2006. Т.3. № 2(131). 81-100 с.
- [10] Evolution in boron-based GEM detectors for diffraction measurements: from planar to 3D converters / G. Albani, et al // Meas. Sci. Technol. – 2016. № 27. 115902 (9p).
- [11] S. Agostinelli et al. / S. Agostinelli et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. – 2003 Sect. A 506-250.

- [12] J. Allison et al. / J. Allison et al. // IEEE TRANSACTION ON NUCLEAR SCIENCE – 2006 Vol. 53. No. 1.
- [13] Gent4 [Электронный ресурс] – URL: <https://geant4.web.cern.ch> (дата обращения: 25.03.2023)
- [14] Geant4 Collaboration. Guide For Physics Lists, Release 10.4. 2017.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Guerard B. Prospects in MPGDs development for neutron detection / B. Guerard, R. Hall-Wilton, F. Murtas // arXiv. – 2014. 1410.0107. – 0107.
- [2] Position Sensitive Detectors for the ESS / K. Oliver et al. // arXiv.: – 23 Nov 2014. No. 1411.6194v1 [physics.ins-det]. <https://www.researchgate.net/publication/323874363> (accessed 03/15/2023)
- [3] K.H. Andersen, D.N. Argyriou, A.J. Jackson et al. /K.H. Andersen, D.N. Argyriou, A.J. Jackson et al. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. – 2020. No. A 957. 163402.
- [4] B4C thin films for neutron detection / C. Höglund et al. // Journal of Applied Physics. – 2012. Vol. 111. No. 10.
- [5] 10B4C Multi-Grid as an Alternative to 3He for Large Area Neutron Detectors / J. Birch et al. // IEEE Transactions on Nuclear Science. – January 2013. DOI: 10.1109/TNS.2012.2227798.
- [6] The Multi-Blade Boron-10-based Neutron Detector for high intensity Neutron Reflectometry at ESS / F. Piscitelli et al. // Journal of Instrumentation (JINST). – March 15, 2017. Vol. 12. P03013. arXiv:1701.07623v1 [physics.ins-det] 26 Jan 2017.
- [7] In-kind detector activity @ HZG for the ESS detector group / G. Nowak et al [// <https://studylib.net>: [site]. Electronic resource] – URL: <https://studylib.net/doc/9502615/am-cld---ess-indico> (Accessed 03/25/2023).
- [8] Formation of thin films of boron carbide enriched in 10B isotope at low temperatures / A.G. Kolesnikov and others // Nanoindustry. – 2022. Volume 15. No. 5. 290-299 p. DOI: <https://doi.org/10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299>

[9] Zalikhanov B.Zh. Peculiarities of an electron avalanche in the regime of high gas amplification / B.Zh. Zalikhanov // Letters to ECHAYA. – 2006. Vol.3. No. 2(131). 81-100 s.

[10] Evolution in boron-based GEM detectors for diffraction measurements: from planar to 3D converters / G. Albani, et al // Meas. sci. Technol. – 2016. No. 27. 115902 (9p).

[11] S. Agostinelli et al. / S. Agostinelli et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. – 2003 Sect. A 506-250.

[12] J. Allison et al. / J. Allison et al. // IEEE TRANSACTION ON NUCLEAR SCIENCE – 2006 Vol. 53. No. 1.

[13] Geant4 [Electronic resource] – URL: <https://geant4.web.cern.ch> (Accessed: 03/25/2023)

[14] Geant4 Collaboration. Guide For Physics Lists, Release 10.4. 2017.

© А.Г. Колесников, Б.Ж. Залиханов, В.И. Боднарчук, А.К. Курилкин,
Н.В. Горбунов, 2023

Поступила в редакцию 21.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Колесников А.Г., Залиханов Б.Ж., Боднарчук В.И., Курилкин А.К., Горбунов Н.В. Детектор нейтронов “Multi-foil”, основанный на тонкослойных покрытиях ^{10}B // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 65-85. URL: <https://ip-journal.ru/>